

a KFI_16-1-2017-0359 sz. K+F projekt szakmai összefoglalója

SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ
A KUTATÁS-FEJLESZTÉSI PROJEKTBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL
PROJEKTAZONOSÍTÓ: KFI_16-1-2017-0359
WITH ENGLISH ABSTRACT

A projekt címe: HULLADÉKFELDOLGOZÁS SORÁN KELETKEZŐ OLAJFRAKCIÓK STABILIZÁLÁSÁRA SZOLGÁLÓ TECHNOLÓGIA KIFEJLESZTÉSE PIACKÉPES OLAJTERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSA CÉLJÁBÓL

Megvalósító: Palota Környezetvédelmi Kft.

Vezetők: Dr. Varga A. Tamás, ügyvezető
Dr. Török Ernő, projektvezető

A projekt célja

Az elmúlt évtizedekben a gumiabroncs-hulladék újrahasznosítási módja főként az anyag- és az energia-visszanyerés volt. Alternatív megoldásként a gumiabroncsok pirolízise jelenleg ígéretes feltörekvő kezelési módot jelent, de általában a termékek rossz minőségűek így a további közvetlen felhasználásra alkalmatlanok. A pirolízis termékek fő csoportjai halmazállapotuk szerint: a pirolízis gáz, a pirolízis korom, és a pirolízis olaj. A gumiabroncsok pirolízisének fő termékeinek arányai az 1. táblázatban láthatók.

Jelen projekt a pirolízis olaj felhasználást célozza meg, nagyobb piaci értéket képviselő szénhidrogén termékek céljára. A pirolízissel a projekt során nem foglalkoztunk, csupán a pirolizáló üzemek által készített folyékony pirolízis termékkel, a pirolízis olajjal foglalkoztunk.

A pirolízis során képződő olajtermékkel kapcsolatosan a fő probléma az, hogy instabil, minősége folyamatosan változik. Az anyagból folyamatosan gyantás üledék válik ki, színe egyre sötétebb lesz. A szaga a kéntartalma miatt, rendkívül kellemetlen. Képződési állapotában legfeljebb tüzelőanyagként használható energetikai célra, zárt rendszerekben.

Célunk olyan technológia és berendezés létrehozása volt, amely alkalmas a pirolízis olajban lévő nem kívánatos vegyületek hidrogénezéssel történő eltávolítására, vagy kémiai átalakítására, és a pirolízis olaj minőségének javítására, jobb nagyobb piaci érték létrehozására. A kifejlesztett hidrogénező technológiánkkal stabil, szagtalan szénhidrogénekből álló terméket hozunk létre, amely alkalmas a hasznosításra. Az eljárásunk a pirolízis olaj katalitikus hidrogénezésén alapul.

A projekt 351.013.536 Ft összköltségéből 221.624.400 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból, a projekt a Magyar Állam támogatásával valósult meg.

a KFI_16-1-2017-0359 sz. K+F projekt szakmai összefoglalója

1. Táblázat. A gumiabroncsok pirolízisének fő termékei. Jellemző termékarányok:

Termék	m/m %	Összetevők
Pirolízis gáz	10 - 30	Hidrogén, CO ₂ , CO Metán, Etán, propán, propén, Bután, Egyéb szénhidrogének kb. 1 % kén
Pirolízis olaj	38 - 55	Magas aromástartalom, Molekulatömeg: 300 - 400 Kén (0.4 - 2.0 %) Aromások, Alkánok, Alkének, Ketonok, Aldehidek.
Szén (korom)	33 - 38	>15 % hamu (Fe ₂ O ₃ , ZnO) 3 - 5 % kén

Megjegyzés:

A vizsgálatunk tárgya a pirolízis olaj. (Sárgával jelölve). A gumi pirolízis során a termékek aránya és összetétele az alapanyagtól, a pirolízis körülményeitől és a reaktor típusától függ. A projekt során pirolízissel nem csupán a pirolízis során keletkező folyadékfázis kezelésével foglalkoztunk.

Problémák a pirolízis olajjal (A gumi pirolízis olaj összetétele a 2. táblázatban található.)

2. Táblázat. A gumi pirolízis olaj összetétele saját méréseink és az irodalmi adatok szerint

A gumiabroncsok pirolízisolvajának könnyű- és középnehéz frakciója (forráspont 50-350°C)	kezelés nélkül *	hidrogénezés után **
szénhidrogének csoport összetétele	(m/m%)	(m/m%)
Paraffinok (telített szénhidrogének) (főleg n-alkánok, i-alkánok és Cikloalkánok)	18-20	58-65
Olefinok (főleg n-alkének, i-alkének, cicloalkének, n-dialkének i-dialkének, Ciclo-dialkének)	35-40	1-3
Aromás vegyületek (főleg limonének, benzol, toluol, xilol)	35-58	25-30 ***
Oxigentartalmú vegyületek (pl. fenol, 3-metilfenol és 2-etil-1-hexanol)	0.7	0- 0.0002
Kéntartalmú vegyületek (e.g. benzotiazole, dibenzotiofén, metil-, dimetil-, és tetrametildibenzotiofén)	0.4-2	0.001-0.0005
Azonosítatlan vegyületek	ca. 10	10

* a gumiabroncsok összetételétől és a pirolízis paramétereitől függően

** a hidrogénezés paramétereitől függően

*** az aromás tartalom csökkentésére irányuló (PtPd) katalizátorokkal végzett hidrodearomatizálással (DHA), ez az adat jelentősen csökkenthető.

a KFI_16-1-2017-0359 sz. K+F projekt szakmai összefoglalója

A folyékony pirolitikus termék gazdag olefinekben és di-, és poli-olefinekben, amelyek kémiai instabillá teszik ezt a terméket. Ezért hajlamos olyan gyantás, üledékes kiválásokat képezni, amelyek szennyeződést, megnövekedett üzemeltetési-, karbantartási és leállási költségeket okozhatnak.

A másik probléma, a magas kéntartalom, ami kellemetlen szaghatást és korróziót okoz, ezzel korlátozza az olaj felhasználását üzemanyag és egyéb speciális olajtermékek céljára. Ezért az olaj desztillációjával nyert benzin/gázolaj jellegű frakcióját, további felhasználása előtt hidrogénezní kell.

A hidrogénezés típusai az irodalom szerint

A hidrogénező kezelést (HT) általában hidrogénezési és hidrogenolízises reakciók végrehajtásának tekintik, mint például a következők:

- hidrogénező kéntelenítés (HDS),
- hidrodearomatizálás (HDA),
- hidrod eljárás isemetalizálás (HDM) és
- hidrogenitrogénezés (HDN).

A hidrokrakkolás (HC)

- enyhe hidrokrakkolás (MHC) és
- szigorú hidrokrakkolás (SHC).

Az olajipari gyakorlatban manapság kizárólagosan a hidrokrakkolást (HC) alkalmazzák nagyipari méretekben. Ennél az eljárásnál, a krakkolás és a hidrogénezés ugyanabban a reaktorban, nagy hidrogénfelesleg alkalmazása mellett történik, és a krakkolás és a hidrogénezés gyakorlatilag egy időben történik.

Kisebb mértékben alkalmazza az olajipar a HDS és a HDA eljárást is, főleg gyógyászati és kozmetikai célú speciális olajtermékek gyártására. (Petrolátumok, paraffinok, különböző vazelinek, gyógyászati speciális olajtermékek.)

Egyik eljárás sem alkalmazható, vagy adaptálható közvetlenül a pirolízis olajok esetére, de számos alapinformációt nyerhetünk ezen ipari eljárások tanulmányozásával. A legfontosabb eltérés oka a térben és időben elkülönült krakkolási folyamat (a pirolízis reaktorban történik a krakkolódás), az ingadozó alapanyag minőség, valamint a gyors gyantaképződés, azaz a nyers pirolízis olaj jelentős instabilitása, amely lényegesen, több nagyságrenddel meghaladja a kőolajfrakciók instabilitását.

a KFI_16-1-2017-0359 sz. K+F projekt szakmai összefoglalója

1. ábra. A hidrogénező technológiák szokásos paraméterei (irodalmi adat)

3. Táblázat. A hidrogénezés jellemző paraméterei (szakirodalom szerint)

A kezelés típusa	Nyomás [bar]	Hőmérséklet [°C]	H ₂ /folyadék arány [Nm ³ /m ³]	A katalizátor/hordozó típusa
Hydro-treating (HT)	20-150	250-350	300 -1000	NiMo / Al ₂ O ₃
mild-hydrocracking (MHC)	40-80	300-420	350-600	PtPd/ SiO ₂ -Al ₂ O ₃
severe-hydrocracking (SHC).	50-250	300-450	400-2000	PtPd/ SiO ₂ -Al ₂ O ₃

a KFI_16-1-2017-0359 sz. K+F projekt szakmai összefoglalója

2. ábra. A hidrogénezés egyszerűsített technológiai folyamatvázlata HDS és a HDA eljárás esetén.

A munkánk során három reaktorméret alkalmazása mellett, három katalitikus hidrogénező reaktor-rendszert hoztunk létre:

- 1./ 10 cm³-es reaktor-rendszer katalizátor típusok előminősítésére.
- 2./ 100 cm³-es reaktor rendszer a katalitikus folyamatok paramétereinek mérésére.
- 3./ 1000 cm³-es méretnövelt modell.

Fejlesztésünk eredményeképpen előállított 1000 cm³-es rendszer technológiai folyamatvázlatát mutatjuk be, de a kisebb rendszerek folyamatábrája is ehhez hasonló volt.

a KFI_16-1-2017-0359 sz. K+F projekt szakmai összefoglalója

Katalitikus hidrogénező reaktor tervezésénél figyelembe kell venni a következőket:

- a reakció kinetikája;
- reaktor hő és anyagmérlege;
- katalizátor aktivitása és szelektivitása;
- hő- és anyagátadás valamint a keveredés

A hidrogénező technológia fő részei

Az elkészült 1000 cm³-es katalitikus hidrogénező berendezés részletezett technológiai folyamatvázlatát a 3-7. ábrákon mutatjuk be.

3. ábra. A katalitikus hidrogénezés részletezett technológiai folyamatvázlata

a KFI_16-1-2017-0359 sz. K+F projekt szakmai összefoglalója

4. ábra. Berendezés szivattyúja 5. ábra. A berendezés gázellátása

6. ábra. Reaktor a fűtőköpennyel 7. ábra. Gáz-folyadék szeparátor

a KFI_16-1-2017-0359 sz. K+F projekt szakmai összefoglalója

A projektünk saját vizsgálati/mérési tevékenysége az alábbi területeken folyt:

- Pirolízis olajok, frakciók és hidrogénezett termékek vizsgálata olajipari szabványos módszerek szerint
- Gázkromatográfiás vizsgálatok egyedi CH vegyületek azonosítására, csoportösszetételek vizsgálatára. TBP (gázkromatográfiás forráspont görbék) készítése.
- Kéntartalom és hetero-atom vizsgálatok olajipari szabványos módszerek szerint.
- Kéntartalom vizsgálatok néhány szerves kénvegyület kvantitatív gázkromatográfiás vizsgálatával.
- Fémvizsgálatok
- Nagyműszeres katalizátorvizsgálatok. (Aktív centrumok vizsgálata egyedi katalizátorok készítésekor.)

Jelen prezentációnkban csak a legfontosabb és leginkább szemléletes eredmények ismertetésére szorítkozhatunk, kivonatosan. A 8. ábrán mutatunk be példaként egy a gázkromatográfiás felvételt az egyedi szénhidrogén vegyületek azonosítására.

Továbbá vizsgálati eredményeket mutatunk be a 9-10. ábrákon.

8. ábra. Gázkromatográfiás vizsgálatok egyedi CH vegyületek azonosítására

a KFI_16-1-2017-0359 sz. K+F projekt szakmai összefoglalója

9. ábra. Olefinek mennyiségének relatív változása, a kiindulási nyers pirolízis olajhoz viszonyított %-ban, 100 %-nak tekintve a nyersanyag olefintartalmát (referencia), különböző reakció-paraméterek mellett, NiMo katalizátor alkalmazása esetén alumíniumoxid hordozón, az idő függvényében.

A kísérletek során változtatott paraméterek:

- Reaktor nyomás: 30-50 bar között
- Reaktor hőmérséklet: 250-400°C zónánként eltérő
- Térsebesség: 1-4 h⁻¹ (betáplált anyag térfogata/katalizátor térfogat x óra)

a KFI_16-1-2017-0359 sz. K+F projekt szakmai összefoglalója

10. ábra. Vegyületcsoportok változása Haldor Topsoe katalizátorgyártó cég által ajánlott katalizátor alkalmazása esetén. A nyersanyag %-ában, különböző leállási és újraindulási ciklusokat a folyamatba beiktatva, 10 cm³-es reaktorban.

Változtatott paraméterek:

- Reaktor nyomás: 30-50 bar között
- Reaktor hőmérséklet: 250-400°C zónánként eltérő
- Térsebesség: 1-4h⁻¹ (betáplált anyag térfogata/katalizátor térfogat x óra)

a KFI_16-1-2017-0359 sz. K+F projekt szakmai összefoglalója

Vizuális és érzékszervi úton észlelt tapasztalatok a mintavételezés során

A reakció folyamata, és az eredményesség, bizonyos határok között, érzékszervi úton is követhető. Ezek a szaghatás és a szín. Néhány jellemző vizsgálat mintáit megmutatjuk:

11. ábra. NiMo katalizátor alkalmazása esetén, (alumíniumoxid hordozón) történt katalitikus hidrogénezési folyamat mintái, az idő függvényében.

12. ábra. CoMo katalizátor alkalmazása esetén, (alumíniumoxid hordozón) történt katalitikus hidrogénezési folyamat mintái, az idő függvényében

A fotón az első minta a kezeletlen nyersanyag, amelynek a minőségét desztillációval állítjuk be, képződési állapotában közel színtelen, de 1-2 nap után elszíneződik, majd később, kb. egy hét múlva közel fekete lesz.

A hidrogénezés során képződő minták színtelenek, és hosszú ideig színtelenek is maradnak. Szaghatásuk jellemző a benzinekre, penetráns, illetve kellemetlenül ingerlő szaghatásuk nincs, ellentétben a nyersanyag kén tartalmú vegyületeinek érezen kellemetlen szaghatásával.

a KFI_16-1-2017-0359 sz. K+F projekt szakmai összefoglalója

Vizuális és érzékszervi úton észlelt tapasztalatok, a minták tartós tárolása során

13. Hidrogénezett pirolízis olaj minta a képződés állapotában

14. ábra. Hidrogénezett pirolízis olaj minták színének a változása, a minták több hónapos, közel egy éves tárolása során. A fekete minta az összehasonlító minta, az a nem hidrogénezett pirolízis olaj

Látható, hogy a képződő minta gyakorlatilag víztiszta kellemetlen szaghatása nincsen. Ugyanakkor a minták színe idővel változik ugyan, sárgul, de meg sem közelíti a minták színe a hidrogénezetlen pirolízis olaj fekete színét, amelyből idővel gyantás üledék is kiválik, míg a hidrogénezett minta esetében ilyesmi nem tapasztalható.

A hidrogénezett minták szaghatása nem változik, továbbra sem kellemetlen. Ezek az anyagok bizonyos ipari célú CH termékek céljára, már ebben a formájukban is használhatóak, és a kereskedelmi forgalomba hozatalhoz szükséges minőséget elérik.

a KFI_16-1-2017-0359 sz. K+F projekt szakmai összefoglalója

További fejlesztési igények

A további fejlesztési munkák a módszerünk tökéletesítésére irányulnak, amelynek célja a gyantásodást és színváltozást okozó olefinek maradékának az eltávolítása.

Elképzeltető továbbá, hogy bizonyos olefinek magában a hidrogénező reaktorban, a kilépő zónában képződnek, másodlagos krakkolódással.

A fenti problémákat reaktorrendszer kialakításával kívánjuk kiküszöbölni, reaktoronként eltérő reakciókörülményekkel, és a katalizátor típusok optimalizálásával.

Szükséges továbbá a költségek csökkentése érdekében a katalizátorok élettartamának a növelése, regenerálási ciklusok beiktatása.

A projekt eredménye

A projekt keretében három katalitikus hidrogénező rendszer került megtervezésre és megépítésre. A hidrogénező reaktorok térfogata 10 cm^3 , 100 cm^3 és 1000 cm^3 voltak.

Ezen egységek segítségével tanulmányoztuk a különböző katalizátorokat és a hidrogénezési paramétereket.

A 10 cm^3 -es reaktorban vizsgáltuk a különböző katalizátorok alkalmasságát.

A 100 cm^3 -es reaktorban a hidrogénezési paraméterek hatását vizsgáltuk. A vizsgált paraméterek voltak a hőmérséklet, térsébség, nyomás, illetve bizonyos esetekben a hidrogén/folyadék arány.

Az 1000 cm^3 -es reaktort a méretnövelés hatásának tanulmányozására építettük.

A KFI_16-1-2017-0359 számú, támogatott projekt során, olyan katalitikus hidrogénezési technológiát-, és know-how-t fejlesztettünk ki, amely alkalmas a pirolízis olajok frakcióinak stabilizálására és kéntelenítésére, értékesebb szénhidrogén termékek előállítására.

A projekt eredménye az is, hogy több továbbfejlesztési lehetőséget tártunk fel, amellyel a szénhidrogén termékpaletta bővíthető és a módszer gazdaságossága növelhető.

a KFI_16-1-2017-0359 sz. K+F projekt szakmai összefoglalója

Development of Technology for Stabilization of Oil Fractions, Generated During Waste Processing

Overview of the research and technology development project no. KFI_16-1-2017-0359

Abstract

In recent decades, the recycling route for tire waste has been mainly material and energy recovery. Pyrolysis of tires is currently a promising treatment, but in general the products are of poor quality making them unsuitable for further direct use.

We did not deal with pyrolysis during the project, we have treated pyrolysis oils made by pyrolysis plants.

The main problem with the oil products formed during pyrolysis is, that it is unstable and its quality is constantly changing. A resinous sediment is continuously formed from the material, its colour becoming darker and darker. The smell, due to its sulphur content, is extremely unpleasant. The liquid pyrolytic product tends to form resinous, sedimentary precipitates that can cause contamination, increased operating, maintenance, and downtime costs.

The other problem is the high sulphur content, which causes unpleasant odours and corrosion, thus limiting the use of oil for fuel and other special oil products.

Therefore, the petrol / diesel fraction obtained by distilling the oil must be hydrogenated before further use.

Our goal was to create a technology and equipment suitable for the removal or chemical transformation of undesired compounds in pyrolysis oil by hydrogenation and to improve the quality of pyrolysis oil to create a better higher market value. With our developed hydrogenation technology, we create a stable, odourless hydrocarbon product that is suitable for recovery.

Our process is based on the catalytic hydrogenation of pyrolysis oil.

Hydrogenation technologies used in the oil industry cannot be applied or adapted directly to pyrolysis oils, but a number of basic information can be obtained by studying these industrial processes.

The technological process diagram of the 1000 cm³ system is presented on the fig. 3.

The flow charts of the smaller systems are similar.

The following has been taken into account in the design of the catalytic hydrogenation reactor:

- reaction kinetics;*
- reactor heat and material balance;*
- catalyst activity and selectivity;*
- heat and material transfer and mixing*

a KFI_16-1-2017-0359 sz. K+F projekt szakmai összefoglalója

Our project's own testing / measurement activities took place in the following areas:

- *Testing of pyrolysis oils, fractions and hydrogenated products according to standard oil industry methods*
- *Gas chromatographic studies to identify individual CH compounds and group compositions. Preparation of TBP (gas chromatography boiling point curves).*
- *Sulphur content and hetero-atom tests according to oil industry standard methods.*
- *Sulphur content tests by quantitative gas chromatographic analysis of some organosulfur compounds.*
- *Metal tests*
- *Large-scale catalyst tests. (Investigation of active centres in the preparation of individual catalysts.)*

The samples formed during the hydrogenation are colourless and remain colourless for a long time. They have a characteristic odour effect on petrol, they have no penetrant or unpleasantly irritating odour effect, in contrast to the unpleasant odour effect of the sulphur-containing compounds of the raw material during longer storage.

Further development needs

Further development work is aimed at refining our method to cost-effective removal of the residual olefins that cause resin formation and discoloration and removal of sulphur containing compounds.

The above problems can be eliminated by a hydrogenating system of reactors, with different reaction conditions for each reactor, and by optimizing the catalyst types.

It is also necessary to increase the lifetime of the catalysts and to introduce regeneration cycles in order to reduce costs.

The result of the project

Three catalytic hydrogenation systems were designed and built under the project. The hydrogenation reactors have volumes of 10 cm³, 100 cm³ and 1000 cm³.

Using these units, we studied the different catalysts and hydrogenation parameters.

The suitability of the different catalysts was tested in a 10 cm³ reactor.

The effect of hydrogenation parameters in the 100 cm³ reactor was investigated. The parameters examined were temperature, space velocity, pressure, and in some cases the hydrogen / liquid ratio.

The 1000 cm³ reactor was built to study the effect of scale up.

a KFI_16-1-2017-0359 sz. K+F projekt szakmai összefoglalója

During the supported project KFI_16-1-2017-0359, a catalytic hydrogenation technology and know-how have been developed, what are suitable for the stabilization and desulfurization of pyrolysis oil fractions, for the production of more valuable hydrocarbon products.

The results of the project are also, that several further development options were explored the hydrocarbon product range can be expanded and the economics of the method can be improved.

Tables and figures in the Hungarian description

Table 1. The main products of the pyrolysis of tires. Typical product ratios.

Table 2. The composition of rubber pyrolysis oil according to our own measurements and the literature data

Table 3. Characteristic parameters of hydrogenation (according to the literature)

Figure 1. Standard parameters of hydrogenation technologies (literature data)

Figure 2. Simplified process flow diagram for hydrogenation for HDS and HDA process

Figure 3. Detailed technological process diagram of catalytic hydrogenation

Figure 4. Equipment pump

Figure 5. Gas supply to the equipment

Figure 6. Reactor with heating jacket

Figure 7. Gas-liquid separator

Figure 8. Gas chromatographic studies to identify individual CH compounds

Figure 9. Relative change in the amount of olefins, in% relative to the initial crude pyrolysis oil, as the 100% olefin content of the feedstock (reference), with different reaction parameters, using NiMo catalyst on alumina support as a function of time.

Figure 10. Changes in compound groups when using a catalyst recommended by the catalyst manufacturer Haldor Topsøe. In% of raw material, various shutdown and restart cycles introduced into the process in a 10 cm³ reactor.

Figure 11. Samples of the catalytic hydrogenation process (on alumina support) using NiMo catalyst as a function of time.

Figure 12. Samples of the catalytic hydrogenation process (on alumina support) using CoMo catalyst, as a function of time

13. Hydrogenated pyrolysis oil sample in the state of formation.

Figure 14. Change in colour of hydrogenated pyrolysis oil samples during several months of storage of the samples for nearly one year. The black sample is the reference sample, the non-hydrogenated pyrolysis oil.